

JURIDICAL SCIENCES

DEMOCRAȚIA DIRECTĂ - O PARADIGMĂ A REGIMULUI POLITIC

Slusarenco S.

*doctor în drept, conferențiar universitar,
Universitatea de Stat din Moldova
<https://orcid.org/0000-0002-9092-0024>*

DIRECT DEMOCRACY - A PARADIGM OF THE POLITICAL REGIME

Slusarenco S.

*PhD, associate professor,
Moldova State University
<https://orcid.org/0000-0002-9092-0024>*

Adnotare

În sistemele democratice contemporane, cetățenii au dreptul la o bună guvernare, dar și la șansa de a contribui direct la treburile statului, în măsura în care acest lucru poate fi realizat și cu anumite mijloace disponibile. Democrația directă, mai exact, implicarea directă a poporului în elaborarea deciziilor politice, a luat, în sistemele reprezentative moderne, trei forme instituționale: votul popular (la nivel național sau local); inițiativa populară și revocarea. Și la nivel european s-a materializat tendința de amplificare a rolului participării cetățenilor în procesul decizional.

Abstract

In contemporary democratic systems, citizens have the right to good governance, but also the chance to contribute directly to the affairs of the state, to the extent that this can be achieved and with certain available means. Direct democracy, more precisely, the direct involvement of the people in the elaboration of political decisions, took, in modern representative systems, three institutional forms: the popular vote (at the national or local level); popular initiative and revocation. And at the European level, the tendency to amplify the role of citizens' participation in the decision-making process materialized.

Cuvinte cheie: democrație, cetățeni, popor, inițiativa populară, referendum, decizii, interes public, inițiativă cetățenească.

Keywords: democracy, citizens, people, popular initiative, referendum, decisions, public interest, citizens' initiative.

Introducere.

Democrația directă este o forma de guvernământ tot mai rar întâlnită în dreptul comparat, căci funcționarea ei normală presupune existența unui număr de condiții care sunt greu de întrunit în același timp.

Primul model de democrație cunoscut de omenire a fost cel al democrației directe în limitele orașelor-state relativ mici din Grecia Antică, atunci când poporul, constituit din cetățeni liberi, luau împreună decizii de interes public. Imposibilitatea practică a aplicării, în statele moderne, a democrației în această formă originară, a determinat regândirea și reșezarea acesteia, transformarea modalității concrete prin care cetățenii să își exprime voința în cadrul statului, din directă în reprezentativă, în care prerogativele puterii aparțin poporului, care le exercită suveran, dar prin intermediul unui corp electoral [5, 103-104].

Aceasta este democrația reprezentativă, care presupune mecanismul de delegare a atribuțiilor de exercitare a puterii de stat unor reprezentanți aleși în mod direct de către popor, la intervale de timp prestabilite. Alături de sistemul democrației reprezentative, funcționează, în prezent, și o așa-numită democrație semi-directă sau participativă, realizată prin instituționalizarea

anumitor mijloace de intervenție directă a poporului în procesul de legiferare [2].

Aspecte teoretice ale cercetării.

Astăzi au devenit actuale discuțiile despre modul cum poate fi îmbunătățit, transparentizat și eficientizat actul guvernării, întrucât tot mai mulți sunt cei care consideră că distanța dintre alegători și aleși, dintre guvernați și guvernanți devine din ce în ce mai accentuată, această distanță referindu-se, mai exact, la faptul că reprezentanții poporului exercită puterea pentru ei înșiși, nu pentru popor, și că nu se conduc în luarea deciziilor de interesul general al societății, iar așteptările oamenilor nu sunt îndeplinite.

În sistemele democratice contemporane, cetățenii au dreptul la o bună guvernare, dar și la șansa de a contribui direct la treburile statului, în măsura în care acest lucru poate fi realizat și cu anumite mijloace disponibile. Iar o dezbateră care a căpătat amploare în societate este cea referitoare la faptul dacă cetățenii trebuie sau nu să aibă posibilitatea de a influența semnificativ activitatea organelor puterii publice.

Democrația directă, mai exact, implicarea directă a poporului în elaborarea deciziilor politice, a luat, în sistemele reprezentative moderne, trei forme instituționale. Acestea sunt a) votul popular (la nivel național sau local); b) inițiativa populară; c) revocarea.

Votul popular este instituția cea mai răspândită, care permite electoratului să-și exprime direct părerea în anumite probleme politice sau legislative. În interesul legitimității rezultatului votului, este deosebit de importantă formularea cât de simplă și univocă a întrebării (pentru ca fiecare cetățean votant să înțeleagă, pe cât posibil, același lucru), motiv pentru care formularea chestiunii puse la vot necesită o reglementare atentă. De aici rezultă că există chestiuni ale căror introducere într-un vot popular pot fi interzise de Constituție sau legi. Stabilirea unui vot popular este dispusă de constituții și legi, care hotărâsc – de exemplu – în care probleme acesta este obligatoriu și în care dintre acestea, stabilirea unui vot popular necesită o discuție. În ce privește utilizarea rezultatelor sale, acestea pot fi hotărâtoare sau consultative. Nu există o utilizare unitară a noțiunilor. În locul noțiunii de vot popular se mai folosește și cea de referendum sau de plebiscit. Noțiunea de plebiscit se folosește mai ales în cazurile în care problema pusă în discuție se referă la modificarea suveranității (de ex. a apartenenței unei regiuni) sau la modificarea formei de guvernământ / de stat. Noțiunea de referendum are mai degrabă un caracter cumulativ [6].

Inițiativa populară, din perspectivă conceptuală și conform unor autori, poate fi definită în două accepțiuni: ca o procedură prin care populația unui stat impulsionează/inițiază un proces decizional care se poate finaliza fie, la fel, prin intervenția poporului (prin referendum), fie printr-o decizie adoptată de autoritățile legale desemnate de popor (printr-o lege adoptată în forul legislativ); și cea de-a doua accepțiune vizează o instituție complexă, prin care un anumit număr de cetățeni pot propune operarea de modificări în Constituție sau în alte acte normative prin intermediul înaintării de proiecte de acte normative în cadrul referendumului sau propunerii acestora autorităților publice reprezentative. Astfel, putem deduce că inițiativa populară desemnează un instrument de impulsioneare a unui proces decizional desfășurat și finalizat fie de către autorități (inițiativa legislativă populară), fie de către cetățeni/popor (inițiativa constituțională populară și referendumul legislativ) [4, 19].

Se impune aici o distincție foarte sensibilă între doi termeni: termenul de *drept la inițiativă legislativă populară* și termenul de *inițiativă populară*. În primul caz cetățenii dispun doar de posibilitatea de a iniția un proces decizional, adică un proces legislativ, fără a putea influența desfășurarea sau finalitatea acestuia. În al doilea caz întregul proces decizional aparține cetățenilor, care-i decid și finalitatea. Cât privește distincția între termenii *inițiativă populară* și *referendum*, aceasta este una evidentă, dar pe alocuri creează anumite confuzii. În primul caz, cetățenii sunt cei care preiau frâiele și pun sau impun pe agenda publică un subiect, de obicei, de politică internă. Consecutivitatea în care se operează cu ambele instituții este următoarea: referendumul poate fi produsul și rezultatul unei inițiative populare, și nu invers. Referendumul este o formă a democrației directe, prin care se adevărește suveranitatea poporului întru realizarea unei colaborări dintre conducerea unei țări și cetățenii acesteia, este reprezentată de referendum. Acesta reprezintă, în primul

rând, obiectul de exprimare a voinței poporului, care este baza puterii de stat [11, 144].

Din perspectivă istorică, referendumul este asociat cu state precum Elveția, Statele Unite sau Franța. În prezent, Constituțiile statelor care pretind a fi democratice, prevăd că poporul este titularul absolut al suveranității pe care o exercită prin reprezentanți sau prin referendum [15, 136]. Și astăzi, la distanță mare de acel moment, există voci care consideră referendumul ca un mecanism instituțional care poate corecta, măcar în teorie, derapajele democrațiilor actuale.

Există adesea o asemănare care se face între referendum și plebiscit. Unii preferă să folosească ambii termeni, considerându-i sinonime, fără a exista diferențe conceptuale între ei. Însă, conform altor opinii, plebiscitul este un tip de consultare populară inițiată, doar că de către un lider autoritar pentru a-și consolida legitimitatea populară, prin manipularea și/sau fabricarea voinței populare. Deși această distincție terminologică nu este acceptată și utilizată de toți, unii teoreticieni recomandă că este mai bine să folosim termenul „plebiscit” atunci când avem de-a face cu regimuri nedemocratice, fie că acestea sunt hibride, autoritare sau chiar totalitare. În ceea ce mă privește, consider că nu este imperios necesară realizarea acestei distincții, dar constat că termenul *referendum* pare astăzi mult mai des folosit în întreaga lume [2].

Referendumurile sunt de obicei clasificate conform mai multor criterii. Cele mai des utilizate tipologii fac referire la: efectul juridic, iar aici putem distinge referendumuri consultative sau obligatorii, fiecare stat având propriile prevederi legale; subiectul propus spre schimbare sau tipul problemei de soluționat, aici regăsind referendumuri pe teme ale politicii interne, referendumuri de modificare a Constituției, referendumuri de stabilire a integrării în raport cu structuri și organizații internaționale.

În literatura de specialitate există unii opozanți ai referendumurilor, cum ar fi Max Weber sau Giovanni Sartori, care sunt de părere că cetățenii nu întotdeauna au expertiza și cunoștințele necesare pentru a decide asupra unor chestiuni specifice, de care ar trebui să se preocupe politicienii. Totodată, există teoreticieni ai politicului, cum ar fi John Stuart Mill, care consideră referendumurile ca fiind potrivite pentru comunitățile mici, în timp ce alții susțin că în societățile moderne cetățenii nu pot face alegeri informate, întrucât soarta unei decizii politice nu depinde nici de calitatea argumentelor sau de rațiune, ci de anumite curente de opinie, talent oratoric, manipulare și chiar minciuni [13]. De cealaltă parte, unii susținători ai referendumurilor sunt de părere că cetățenii nu ar trebui să le ofere politicienilor toate atribuțiile pentru a decide asupra chestiunilor de ordin politic. Important este să fim conștienți de faptul, că deși la prima vedere referendumul pare a fi un exercițiu perfect sau ideal, există curente de opinii care contestă acest mecanism.

Dintr-o altă perspectivă, există și opinii potrivit cărora referendumurile pot fi truate sau influențate de decidenți. Însă același lucru se poate spune și despre alegeri în democrația reprezentativă, cu diferența că referendumurile se răsfrâng asupra unei situații concrete,

în timp ce alegerile au efecte timp mai îndelungat, în funcție de durata mandatului [9, 120].

Într-o altă accepțiune, instituția referendumului, așa cum o cunoaștem astăzi, considerată a fi o formă a democrației participative, prezintă din start o confuzie, care se referă la însuși adjectivul „participativă”. În termenii recunoașterii legalității și constituționalității unui referendum, nu se face nicio deosebire între o prezență de 99% a electoratului și o prezență de 51%. Însă dacă ar fi să comparăm aceste două cifre, vedem că în primul caz, putem vorbi de o rată cu adevărat „participativă” și de o implicare aproape unanimă a populației cu drept de vot, însă, în cel de-al doilea caz, observăm o participare modestă a electoratului și care nu reprezintă o referință a democrației cu adevărat „participative” [14].

Analiza și rezultatul cercetării.

Și la nivel european s-a materializat tendința de amplificare a rolului participării cetățenilor în procesul decizional, prin art.11 alin.(4) din Tratatul privind Uniunea Europeană fiind recunoscut dreptul de inițiativă al cetățenilor europeni [10, 615]. Fiind recunoscut dreptul de inițiativă al cetățenilor europeni. În avizul elaborat cu privire la acest instrument, Consiliul Economic și Social European a remarcat că, prin această prevedere, ”tratatul concretizează pentru prima dată în istorie o procedură a democrației directe, la nivel transfrontalier, transnațional” [1].

Instituția europeană a inițiativei cetățenești a fost introdusă pentru prima dată prin Tratatul de la Lisabona, și anume astfel: ”cel puțin un million de cetățeni ai uniunii, care sunt totodată și un număr important de cetățeni ai unui număr important de state membre ale uniunii, pot să propună o rezoluție corespunzătoare în chestiunile care, conform părerii cetățenilor, sunt necesare pentru actele juridice unionale, legate de îndeplinirea Contractelor”. Pe această bază s-a născut acea directivă europeană, conform căreia inițiativa poate fi demarată de către o comisie cetățenească care este compusă din cel puțin 7 persoane, domiciliate în cel puțin 7 state diferite, membre ale Uniunii, iar dacă între acestea se află și europarlamentari, aceștia nu pot fi introduși în numărătoare. Numărul minim de sprijinitori din fiecare stat membru se stabilește pe baza numărului de europarlamentari din statul respectiv (de 750 de ori numărul de europarlamentari aleși) [6].

Acesta este, însă, un instrument fără caracter obligatoriu, de simplă stabilire a agendei Comisiei Europene, prin care cetățenii pot invita această instituție să propună un act legislativ, în cadrul competențelor sale. Condiția este ca, într-un interval de un an de la data înregistrării, inițiativa cetățenească să întrunească un număr considerabil de susținători din rândul cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene. Participarea cetățenilor europeni la demersul de inițiere a propunerii legislative trebuie să dea expresie reprezentativității acesteia, pe de o parte sub aspectul numărului de cetățeni – de minimum un milion – și, pe de altă parte, prin raportare la numărul statelor membre din care aceștia provin, și anume cel puțin un sfert din acestea [6].

Conform unor analize, în secolul al XXI-lea pe continentul european, cu excepția Elveției care reprezintă un caz aparte, au fost organizate peste 82 de referenduri. Dacă această cifră reprezintă mult sau puțin, nu putem afirma cu certitudine. Cert este că acest mecanism funcționează, este adesea folosit și pus în practică de multe state ale lumii.

O întrebare care revine adesea în discuția publică este dacă referendumurile constituie sau nu o amenințare asupra democrațiilor liberale. Altfel spus, vocea poporului poate afecta și compromite edificiul drepturilor și libertăților individuale? Este cazul Elveției, care reprezintă astăzi o democrație consolidată, se consideră că instituția referendumului este responsabilă de amânarea continuă și repetată a drepturilor femeilor de a vota, până abia în anul 1971, când acest lucru a fost permis. Liberalizarea dreptului de a vota în Elveția a fost un proces lent și treptat [13], din cauza supunerii, în repetate rânduri, a acestui subiect referendumurilor, electoratul nefiind de acord ca drepturile electorale ale tuturor categoriilor sociale să fie respectate. Cât privește Confederația Elvețiană democrația directă presupune două tipuri de instrumente, și anume referendumul și inițiativa populară [13].

În ceea ce privește referendumul, avem: referendum obligatoriu (de regulă, pentru modificarea constituției; este necesară majoritatea absolută, în votul național și cel cantonal) și referendum opțional (pentru validarea unor decizii ale guvernului sau hotărâri ale parlamentului; acesta se convoacă dacă, în termen de 100 de zile sunt adunate 50 de mii de semnături; pentru referendumul opțional este suficientă majoritatea simplă, adică 50% + 1 din votul național [8, 148].

În ceea ce privește inițiativa populară, Constituția elvețiană prevede că o sută de mii de cetățeni pot solicita, prin semnătură, organizarea unui referendum pentru introducerea unei modificări constituționale sau abrogarea unei legi. Rolul poporului este fundamental în democrația elvețiană, prin faptul că acesta este consultat și participă în procesul de adoptare a celor mai importante politici. Totodată, voința alegătorilor apare și ca o frână în fața potențialelor abuzuri ale guvernanților, dar și ca un catalizator de idei progresiste. Totuși, sistemul elvețian este însoțit și de critici din partea unor autori: rata mare a absenteismului, sistem neatractiv pentru tineret, referendumul este privit ca un instrument inutil și periculos, nu este modern, nu există control constituțional din partea Tribunalului Federal [8, 149].

Instituția revocării, cu ajutorul căreia cetățenii, prin strângerea unui număr corespunzător de semnături, pot iniția un vot pentru îndepărtarea din funcție a unui funcționar ales, în general nu este aplicată în sistemele parlamentare [6].

Pe lângă formele relatate supra, mai putem menționa *inițiativa privind agenda*, care presupune posibilitatea cetățenilor de a propune spre examinare a unei probleme cu caracter legislativ către parlament, cu condiția acumulării numărului de semnături prevăzut în legislație [3].

Concluzii.

Prin intermediul instituțiilor democrației directe pe care le-am analizat în prezenta lucrare - referendumul și inițiativa populară, cetățenilor li se oferă șansa de a contribui direct la treburile statului. Altfel spus, vorbim de un proces de consultare directă a cetățenilor și prin care aceștia își exprimă opinia în legătură cu un text de lege important sau asupra unei situații de importanță națională. În același timp, acestea reprezintă și mijloace care permit poporului să exercite un control asupra eventualelor conduite deviate ale reprezentanților săi. Nu există nimic perfect, așa cum nici aceste instrumente nu le putem considera perfecte. Eficiența, puterea și rezultatele lor depind de mulți factori. Ceea ce putem afirma cu certitudine este că în lipsa acestor mecanisme, starea democrațiilor ar degrada, cetățenii nu ar avea, cu excepția votului, alte pârghii de a-i controla și influența pe cei aleși, iar responsabilitatea celor din urmă în fața alegătorilor s-ar reduce drastic, în cel mai bun caz.

Referințe

1. Avizul Comitetului Economic și Social European privind punerea în aplicare a Tratatului de la Lisabona: democrația participativă și inițiativa cetățenească europeană, paragraful 1.5. (<http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.civil-society-european-citizens-initiative-documentation.19065>)
2. Bărbățeanu V. Curtea Constituțională și democrația participativă sau implicarea cetățenilor în procesul legislative. https://www.ccr.ro/wp-content/uploads/2020/05/Inițiativa-legislativa2016_1.pdf
3. Ceapchi N, Noroc L., Referendumul – instrument al democrației participative. P. 37. În: Participarea – element cheie al democrației. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/md/Brosura_CICDE-Open-Talks.pdf
4. Costachi Gh., Lazăr M., Inițiativa legislativă populară ca instrument al democrației participative, în Publicația Legea și Viața, martie-aprilie 2022, p. 19
5. Deleanu I., Instituții și proceduri constituționale – în dreptul roman și comparat, Editura C.H.Beck, București, 2006, p.103-104
6. Democrația directă și inițiativa cetățenească. <https://www.nationalregions.eu/ro/10-ro/11-democratiea-directa-si-ue>
7. Democrație directă și inițiativă cetățenească. <https://www.nationalregions.eu/ro/10-ro/11-democratiea-directa-si-ue>
8. Manole D., Democrația directă – principiu integrat al dezvoltării Elveției, în Administrarea Publică nr. 4, 2015, pp. 148-149
9. Midrigan P., Bordian M., Referendumul ca formă fundamentală a democrației politice, în Studia Universitatis Moldaviae, nr. 8 (138), 2020, p. 120
10. Ponzano P., „L'initiative citoyenne européenne: la démocratie participative à l'épreuve”, Revue du droit de l'Union européenne 4/2012, p.615-626.
11. Putină N., Angela C., Mecanisme de realizare a referendumului în practica internațională, în Moldocopie nr. 2, 2018, p. 144
12. Referendum pe tema avortului. <https://www.dw.com/ro/referendum-pe-tema-avortului-%C3%AEn-irlanda-ultracatolic%C4%83/a-43889524> - accesat la data de 19 noiembrie 2022
13. Referendumul în democrațiile liberale. <https://dilemaveche.ro/sectiune/editoriale-si-opinii/pe-ce-lume-traim/referendumul-in-democratiile-liberale-628112.html> - accesat la data de 19 noiembrie 2022
14. Referendumul si fictiunea democratiei directe. <https://dreptmd.wordpress.com/2014/05/28/referendumul-si-fictiunea-democratiei-directe/> - accesat la data de 21 noiembrie 2022
15. Slusarenco S., Drept constituțional și instituții politice în definiții și scheme, Chișinău, Editura USM, 2022, p. 136